

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ КИПАРИСА ВЕЧНОЗЕЛЕННОГО (CUPRESSUS SEMPERVIRENS)

Асадуллаева Дилнозахон Асадуллох кизи
Тулаев Дониёр Бахтиёрвич

Ташкентский государственный аграрный Университет
dilnoz2119@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7199618>

Аннотация. Известно, что в последние годы в нашей стране большое значение придается воспроизводству лесных растений, а также поставкам лекарственных растений в народное хозяйство. Было важно обеспечить городские и сельские улицы, обочины и парки различными декоративными саженцами. По этой причине эффективно организовать доставку деревьев и кустарников, устойчивых к различным факторам окружающей среды.

В ходе выполнения работы, выявлено, что интродукция кипариса вечнозеленого в нашей стране прошла успешно. Эффективные способы размножения кипариса вечнозеленого. Установлено, что кипарис вечнозеленый хорошо размножается из семян осенью, из черенков весной.

Ключевые слова: фунгицидный, интродуцированный, бонсай, ароматические масла, *cupressus sempervirens*, противоспазматический, противовоспалительный, корневин.

DOIM YASHIL SARV (CUPRESSUS SEMPERVIRENS)NI KO'PAYTIRISH TEKNOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.

Annotatsiya. Ma'lumki, keyingi yillarda mamlakatimizda o'rmon o'simliklarini ko'paytirish, shuningdek, xalq xo'jaligini dorivor o'simliklar bilan ta'minlashga katta ahamiyat berilmoqda. Shahar va qishloq ko'chalari, yo'l chetlari, istirohat bog'larini turli bezak ko'chatlari bilan ta'minlash muhim edi. Shu sababli turli xil ekologik omillarga chidamli daraxt va butalarni yetkazib berishni tashkil etish samaralidir.

Ish jarayonida mamlakatimizda doim yashil sarv o'simligini joriy etish muvaffaqiyatli bo'lganligi aniqlandi. Doim yashil sarvni ko'paytirishning samarali usullari. Doim yashil sarv kuzda urug'l ardan, bahorda so'qmoqlardan yaxshi ko'payishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: fungitsid, introduksiyalangan, bonsai, iforli yog'lar, *cupressus sempervirens*, antispazmatik, yallig'lanishga qarshi, kornevin.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF REPRODUCTION OF EVERGREEN CYPRESS (CUPRESSUS SEMPERVIRENS)

Annotation. It is known that in recent years in our country great importance has been attached to the reproduction of forest plants, as well as the supply of medicinal plants to the national economy. It was important to provide urban and rural streets, roadsides and parks with various decorative seedlings. For this reason, it is effective to organize the delivery of trees and shrubs that are resistant to various environmental factors.

In the course of the work, it was revealed that the introduction of evergreen cypress in our country was successful. Effective methods of reproduction of evergreen cypress. It has been established that evergreen cypress reproduces well from seeds in autumn, from cuttings in spring.

Keywords: fungicidal, introduced, bonsai, aromatic oils, *cupressus sempervirens*, antispasmodic, anti-inflammatory, kornevin.

Цель исследования. Научное обоснование изучения и перспективные технологии воспроизводства биоэкологических свойств Кипариса вечнозеленого.

Предметом исследования является научное обоснование технологии размножения Кипариса вечнозеленого на основе биоэкологии, семян, плодов, зеленых ветвей.

Методы исследования: При определении всхожести семян растений в полевых условиях и на ранних этапах онтогенеза использовали метод Т.И. Славкиной (1966) [9].

Хозяйственное значение. Кипарисы выращивают в садах и парках как декоративные растения, в качестве живых изгородей, чаще всего для этих целей используется кипарис вечнозелёный (*Cupressus sempervirens* L.). Хвою и побеги некоторых видов, например, кипариса мексиканского (*Cupressus lusitanica* Mill.), используют для получения ароматического масла, которое находит применение в ароматерапии, обладая противоревматическим, антисептическим, противоспазматическим, тонизирующим и другими полезными свойствами. Древесина кипарисов мягкая и лёгкая (за исключением кипариса аризонского, обладающего твёрдой и тяжёлой, орехоподобной древесиной), обладает фунгицидным действием, а запах отпугивает насекомых. Используется в строительстве, судостроении, для изготовления мебели, мелких изделий, в том числе церковной утвари (чётки, кресты, иконные доски, раки, ковчежцы). Высокое содержание смолы в древесине обеспечивает её хорошую сохранность, по этой причине древние египтяне делали саркофаги именно из этого дерева, а кипарисовое масло использовалось при бальзамировании мумий.

Семенное размножение кипариса вечнозеленого

В настоящее время размножаются многие виды и формы декоративных деревьев и кустарников, интродуцированные в нашей стране и широко используемые в озеленении. Одной из основных проблем, стоящих перед специалистами в этой области, является их адаптация к климатическим условиям республики, быстрое и качественное воспроизводство этих видов и форм генеративными и вегетативными органами для более широкого использования.

Для размножения кипариса вечнозеленого семенным способом, я собрала шишки, которые созрели на второй год. Поставила их при комнатной температуре. Эти шишки через 5 – 7 дней раскрылись. Семена кипариса, взятые от спелых шишек, нужно прорастить в комнатных условиях и дать рассаде немного подрасти. Но прежде они должны пройти стратификацию (выдерживание в холоде). Для этого месяца на 40 дней я поместила их в холодильник.

1 способ. Семена, которые проросли в холодильнике, поставила в чашки Петри, для укоренения и узнать % всхожести семян

Посадила проросшие семена кипариса вечнозеленого в открытый грунт. По схеме 2х3см.

2 способ. Перед посевом замочила часть семян в тёплой воде на 10-12 часов, часть замочила в растворе корневина. Затем посадила их по схеме 4×4 см в грядки. Посыпала сверху смесью торфа и песка.

В ходе выполнения работы получены следующие выводы: Кипарис вечнозелёный в культуре широко используется в основном как декоративное дерево в южных районах, легко переносит стрижку. Великолепное дерево для живых изгородей,

аллей, живописных групп и др. Декоративность Кипариса вечнозеленого нашла свое достойное применение – дерево, которое очень быстро растет, с кроной, которая легко поддается формированию – используется при оформлении бордюрных посадок и ландшафтных композиций, как в европейском стиле, так и с применением элементов бонсай, популярно при изготовлении фигур путем подрезки ветвей дерева.

1- Рис.

В ходе выполнения работы, выявлено, что интродукция кипариса вечнозеленого в нашей стране прошла успешно.

Эффективные способы размножения кипариса вечнозеленого. Установлено, что кипарис вечнозеленый хорошо размножается из семян осенью, из черенков весной.

Было отмечено, что кипарис вечнозеленый устойчив к различным засушливым условиям нашей страны и может размножать его в незасоленных регионах страны.

В течении 2х летнего исследования на кипарисе вечнозеленого не выявлены болезни и вредители. Это показало устойчивость к болезням и вредителям в условиях республики Узбекистан.

Определена экономическая эффективность кипариса вечнозеленого в плантациях его 2хлетних и 8-10 летних саженцев.

Выращивание стандартного посадочного материала возможно только при создании оптимальных условий для роста растений. Это достигается использованием в лесных питомниках комплекса агротехнических мероприятий: применением разных приемов обработки почвы; внесением удобрений; своевременными уходами и мерами борьбы с сорняками, болезнями и вредителями.

Посевное отделение в лесном питомнике является наиболее важным, требующим особых забот и внимания. Его следует размещать на лучших участках: ровных, с плодородными почвами, с гарантированным поливом, по возможности ближе к

хозяйственному участку. При расчёте размеров полей севооборота, обычно имеющих вытянутую прямоугольную форму, надо предусмотреть возможности для рационального использования механизмов.

Время сбора семян кипариса вечнозеленого приходится обычно в начале сентября. Собирать шишки нужно до того, как они раскроются, поскольку из сухих и раскрытых шишек они очень легко высыпаются на землю.

Семена кипариса вечнозеленого высевают на грядках в большинстве случаев вручную в поперечные или продольные бороздки через 15-20 см. Глубина заделки семян кипариса вечнозеленого должна не превышать 2,0-2,5 см. Всходы появляются через 30-35 дней.

Сеянцы кипариса вечнозеленого пикируют на заранее хорошо разделанные, с влажной почвой грядки шириной 1 м, между грядками оставляют бороздки шириной примерно 40 см. Расстояние между рядами сеянцев на грядках обычно принимают 20 см, а в грядках между сеянцами 8-10 см.

При выращивании саженцев кипариса вечнозеленого применяют от одной до трех пересадок растений – в первую, вторую, а иногда в третью. В первую школу высаживают 1-2 летние сеянцы. Высаживаемый посадочный материал должен быть первого сорта, чтобы можно получить хорошо развитые саженцы с правильно сформированной кроной и хорошо развитой, мочковатой корневой системой.

Стоимость 1 сеянца 2-х летнего кипариса вечнозеленого составляет 12000 сум. Разница в выходе посадочного материала между проектным и базовым вариантом составляет 60 тыс. шт. сеянцев.

Такая высокая рентабельность, объясняется тем, что мы продали весь выращенный посадочный материал, а реальной жизни в зависимости от спроса продается 75-80%, что тоже обеспечит окупаемость питомника.

REFERENCES

1. Билык Е.В. Размножение древесных растений стеблевыми черенками и прививкой. – Киев: Наукова думка, 1993. – 90 с.
2. Бойсунов Б.Х. Қарши воҳасида доим яшил дарахтлар ва буталарнинг интродукция натижалари // Ўзбекистон ўсимликлар оламидаги биохилма- хиллик: муаммо ва ютуқлар. – Қарши, 2018. – Б. 148-150.
3. Валиева Ф.Ф. Формовое разнообразие туи западной в коллекции уфимского ботанического сада // Актуальные проблемы биологии и экологии: тезисы докладов IX молодежной научной конференции. Сыктывкар, 2002. – С. 27-28.
4. Ведерников Н.М., Калегин, А.А., Филиппов В.В. Интегрированная система выращивания и защиты хвойных и лиственных пород от болезней в питомниках. – Чебоксары, 1996. – 39 с.
5. Kangshan Mao, Gang Hao, Jianquan Liu et al. Diversification and biogeography of *Juniperus* (Cupressaceae): variable diversification rates and multiple intercontinental dispersals // *New Phytologist* (2010) 188. – P. 254–272.

6. Long Li, Jian-Hua Jin, Steven R. Manchester Cupressaceae fossil remains from the Paleocene of Carneyville, Wyoming // *Review of Palaeobotany and Palynology* 251 (2018). – P. 1–13.
7. Olson M. Cupressaceae // *The Cypress Family*. Spring, 2013. – P. 22-30.
8. Randall G. Terry, Andrea E. Schwarzbach & Jim A. Bartel *Plant Systematics and Evolution* Springer-Verlag GmbH. – Austria, 2019. – P. 20.
9. Славкина Т.И. Изучение основных биологических закономерностей в онтогенезе хвойных (методика) // *Интродукция и акклиматизация растений*. – Вып. 4. – Ташкент: Фан, 1966. – С 54-62.